

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

OLIY TA‘LIMDA SUN‘IY INTELLEKTNING AHAMIYATI

To‘ychiyeva Nodira G‘ulom qizi

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

nodira070495@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda sun‘iy intellekt misli ko‘rilmagan tez o‘shish davriga kirdi va hayotning barcha jabhalarini butunlay o‘zgartirmoqda. Ta‘limga keng qamrovli o‘quv dasturlari kerak, ammo sun‘iy intellekt o‘quv dasturlariga qanday yo‘l olishi hali muhokama qilinmagan. Shuni hisobga olib, ushbu maqola sun‘iy intellektni o‘qitishni isloh qilish bo‘yicha tadqiqotlarni rag‘batlantirish uchun birlashtiradi, bu sun‘iy intellekt bo‘yicha ta‘limni amalga oshirishni rag‘batlantirish va kognitiv hamda pedagogik ko‘nikmalarni rivojlantirishga ko‘maklashishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Intellekt, kognitiv, statistik, metod, APP, identifikatsiya.

Bugungi kunda o‘qituvchilar hayotimizda keng tarqalgan sun‘iy intellekt mahsulotlari, masalan, ovozli vositalar, grafikalar, identifikatsiya, barmoq izini aniqlash haqida ko‘proq ma‘lumotga egalar. Sun‘iy intellekt mahsulotlaridan o‘qituvchilar orasida eng ko‘p foydalanadiganlari, misol tariqasida turli o‘qitish uchun yaratilgan mobil APPlarni, shuningdek o‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun onlayn o‘quv platformalari (Hemis, Moddle)ni keltirib o‘tishimiz mumkin. Amazon Prime, Apple Plus, Netflixlar esa butun dunyodagi eng yorqin intellektlarning na‘munalaridir[1]. Ba‘zi o‘qituvchilar o‘qitishda aqlli sinflar, robot yordamchilari va boshqa asosiy kelajak smart mahsulotlari yordamida olib bormoqdalar hamda bu ta‘lim sifatining sezilarli darajada yuksalishiga sabab bo‘lmoqda.

Sun‘iy intellekt o‘qituvchilarning ish yukini kamaytiradi va axborot savodxonligini oshiradi. Albatta, sun‘iy intellektni o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishida juda kam yoki umuman aloqasi yo‘q deb o‘ylaydigan o‘qituvchilar ham mavjud. Ammo bugungi global dunyoda o‘qituvchilarning ko‘pchiligi ta‘limda sun‘iy intellektning ijobiy rolini tan olishadi va uni faol qo‘llashni yoqlashmoqda. Dunyo bo‘ylab o‘tkazilgan statistik so‘rovnomalarga ko‘ra ta‘lim beruvchilarning 52,1 foizi sun‘iy intellekt o‘qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga ulkan yordam beradi deb, 32,3 foizi esa sun‘iy intellekt ularning ish yuklarni darajasini o‘rtacha yengillatadi deb hisoblaydi. Ta‘limda ishlovchilarning 12,5 foizi sun‘iy intellektni butunlay tan oladi. Umuman olganda, o‘qituvchilarning atigi 3,1 foizi sun‘iy intellekt umuman tan olmas ekan.

So‘nggi yillarda butun dunyoda sun‘iy intellekt texnologiyalarining rivojlanishi rag‘batlantirilmoqda. Akademik konferensiyalar, ilmiy tadqiqotlar va sun‘iy

intellekt sohasidagi texnik musobaqalar kabi tegishli tadbirlar butun dunyoda shiddatli tarqalmoqda. Ta'limdagi texnologiyalar va ilovalar tezda yangilanyapti hamda kengaytirilmoqda. Bundan tashqari, aqlli mahsulotlarning uzluksiz rivojlanishi odamlarning o'qishi, ishi va hayotiga katta qulaylik va innovatsiyalar olib kelyapti. Robototexnika sohasidagi tadqiqotlar ko'plab sun'iy intellekt g'oyalarini rivojlantirishga yordam bermoqda va sun'iy intellekt tadqiqotlarida dunyo davlat modellarini qurish va dunyo davlatlarining o'zgarishi jarayonini tasvirlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ba'zi texnologiyalar vujudga kelyapti. [2,3]. Sun'iy intellektda robototexnikaning holati va ta'sirini hisobga olgan holda, robotlarni dasturlash va xatti-harakatlarni rivojlantirish kabi amaliy tarkibni joriy qilish lozim, bu esa professional ta'limda talabalarni dasturlashga yanada qiziqishining ortishiga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, ta'lim oluvchilar sun'iy intellektdagi g'oyalar va texnologiyalarni bundanda yaxshiroq tushunishlari uchun imkoniyat yaratadi[4].

Internet texnologiyasining rivojlanishi bilan odamlarning axborotlarni qabul qilish usullari, muloqot usullari va o'rganish usullari juda katta o'zgarishlarga duch keldi. Sun'iy intellekt odamlar hayotini boyitdi va odamlarning dunyo haqidagi tasavvurini o'zgartirdi [5]. Yangi davrda til axborotni uzatishning yagona tashuvchisi emas. Og'zaki tildan tashqari, fikr va ma'lumotni yetkaza oladigan tashuvchilarga grafikalar, tasvirlar, tovushlar, imo-ishoralar, belgilar va formulalar kiradi [6]. Sun'iy intellektning rivojlanishi ta'lim va o'qitish uchun yangi yo'llarni ochdi va talabalarga yangi ko'nikmalarni egallashga yordam berdi [7]. Sun'iy intellektning paydo bo'lishi universitetlarda ko'plab mutaxassisliklar tomonidan qo'llaniladigan vositalarni yangiladi. Ko'pgina professional kurslar talabalarga bilimlarni o'rganish va xotirani rivojlantirish uchun multisensorli ko'rsatmalar beradi va talabalarga raqamli matn, videolar, rasmlar va tovushlar kabi sun'iy intellekt resurslari haqida ma'lumot yetkazadi. O'zlashtirish, tasavvur, his-tuyg'u, ijodkorlik kabi boy fikrlashni ta'minlaydi. Sun'iy intellekt davrida ta'lim innovatsiyasi talabalarning raqamli ko'nikmalarini kengaytirdi [8,9]. Sun'iy intellekt ta'lim uchun ommaviy axborot vositalarining yangi shaklini olib keldi. Yangi ommaviy axborot vositalari talabalardan yuqori rasm chizish va o'rganish qobiliyatiga ega bo'lishni talab qiladi, shuningdek, talabalardan ma'lum fotografik qobiliyatlarga ega bo'lishni talab qiladi [10].

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellektning paydo bo'lishi ta'limning yangi rivojlanish yo'lini ochib berdi, lekin shu bilan birga, talabalardan ham kasbiy ta'limning ijodiy rolini kuchaytirish talab etiladi. Masalan, ta'lim kurslari mavzusida fikrlash mashqlarini kuchaytirish va kasbiy mahoratni oshirish uchun "eskini yangiga o'zgartirish" mazmuni qo'shilishi mumkin [11]. Son-sanoqsiz faktlarni, minglab ko'rsatkichlarni alohida-alohida o'rganib chiqish va ular borasida ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish o'ta qiyin vazifadir. Ta'lim tizimiga sun'iy intellektni joriy etish bu tushunchalar haqida ma'lumot olishni ya'nada osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdulkarimov A., Rashidov A. Ma'lumotlar bazalarining–biznesni tashil etish

va samaradorligini oshirishdagi roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 132-135.

2. S. Makridakis, “The forthcoming artificial intelligence (AI) revolution: its impact on society and firms,” *Futures*, vol. 90, no. jun., pp. 46–60, 2017.

3. P. Fernandez, ““Through the looking glass: envisioning new library technologies” how artificial intelligence will impact libraries [J],” *Library Hi Tech News*, vol. 33, no. 5, pp. 5–8, 2016.

4. E. Vickers, “The strange child: education and the psychology of patriotism in recessionary Japan by Andrea Gevurtz Arai,” *Monumenta Nipponica*, vol. 72, no. 1, pp. 146–152, 2017.

1. Nodira T., Maxfirat T. MODERN METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE PRONUNCIATION TO PRIMARY SCHOOL PUPILS IS BASED ON THE JAPANESE EXPERIENCE //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – C. 205-208.

2. To'ychiyeva N. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 40-41.

3. Akramovich N. A. THE PRIORITY OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 10. – C. 185-191.

4. Nodira T. PRIORITIES FOR ORGANIZING ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 10. – C. 192-199.

5. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 589-592.

6. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 1. – C. 209-210.

7. Nodira T., Maxfirat T. FORMATION AND DEVELOPMENT OF PRONUNCIATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN SCHOOL STUDENTS //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – T. 1. – №. 1.

8. Uchkun S., Dilshod N. PROCESS OF IDENTIFYING THE SIGNIFICANT ACCOUNTS IN THE REVENUE CYCLE //Journal of marketing, business and management. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 32-36.